

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA VEREJNÉ FINANČIE V SR¹

THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON PUBLIC FINANCES IN SR

Karin Čakoci² – Karolína Červená³

Abstrakt: Verejné financie už historicky predstavujú kľúčový prvok finančného hospodárenia štátu, pričom fundamentálnym cieľom by mala byť ich dlhodobá udržateľnosť. Autorky sa v príspevku zamerali na kritické zhodnotenie vplyvu legislatívnych opatrení vyvolaných pandémiou Covid-19 na verejné financie v SR s akcentom na ich dlhodobú udržateľnosť. Legislatívne opatrenia v súvislosti s riešením pandemickej situácie na Slovensku, navrhované vládou SR a schválené parlamentom, boli postupne implementované do praxe, pričom ich efekt je momentálne možné zatiaľ posúdiť len v krátkom časovom období na základe dostupných štatistických údajov za roky 2019-2021.

Kľúčové slová: verejné financie, verejný dlh, rozpočtové pravidlá, Covid-19.

Abstract: Historically, public finances have become a crucial for state's financial management with long term sustainability as their fundamental aim. The authors have focused on critical impact assessment of legal measures adopted during pandemic Covid-19 on public finances with particular accent on their long term sustainability. Legislative measures adopted in context with pandemic situation in Slovakia, proposed by government and approved by parliament, have been gradually introduced into practise. The impact assesment can be done only for short time period due to statistical data for 2019-2021.

Key words: public finance, public debt, budgetary rules, Covid-19.

JEL kód: H61, H62, H63

¹ Príspevok predstavuje čiastkový výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0485/21 *Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)*.

² doc. JUDr. Karin Čakoci, PhD., docentka, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie. V rámci výskumu sa zameriava najmä na hmotné a procesné aspekty daňového práva a na otázky colného práva v systéme finančného práva (74 publikačných výstupov), e-mail: karin.cakoci@upjs.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1862-8798>.

³ Ing. Karolína Červená, PhD., odborný asistent, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, venuje sa sa najmä ekonomickým aspektom zdaňovania a verejných financií (97 publikačných výstupov), e-mail: karolina.cervena@upjs.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4900-6510>.

ÚVOD

Jedným z fundamentálnych hospodársko-politických cieľov rozpočtovej politiky v oblasti verejných financií je zabezpečiť efektívnu alokáciu finančných zdrojov, ktoré sú sústredené vo verejných rozpočtoch, čo súvisí aj so zabezpečením ich dlhodobej udržateľnosti. Realizácia rozpočtovej politiky je aktuálne v kompetencii členských štátov Európskej únie (EÚ), pričom sa ale zaviazali, že budú koordinovať svoje vnútroštátne rozpočtové politiky v súlade s pravidlami *Paktu stability a rastu* a to so zámerom zabezpečenia transparentného a zodpovedného rozpočtového správania sa všetkých členských krajín EÚ. Ako uvádza Babčák a kolektív (2012, s. 34) verejné financie je potrebné vnímať nielen vo vnútroštátnom pohľade, ale aj v medzinárodných súvislostiach pričom rozpočet predstavuje základný finančno-právny inštitút hospodárenia jednotlivých vládnych úrovní.

Vnímanie podstaty verejných financií (financie, finančné vzťahy, verejné rozpočty) sa v slovenských i českých právnych a ekonomických publikáciách diametrálne neodlišuje. Niektorí autori definujú verejné financie ako „sústavu ekonomických vzťahov, ktoré nadobúdajú formu peňažných operácií, pomocou ktorých sa tvorí, rozdeľuje a používa peňažná masa v ekonomike tak, aby došlo k rozdeleniu a znovurozdeleniu hrubého domáceho produktu, a tým aj k jeho realizácii“ (Medveď, Nemeč a kol., 2007, s. 14). Z uvedenej definície vyplýva, že verejné financie, okrem iných funkcií, sú aj nástrojom prerozdelenia HDP. Petrenka a kol. (1992, s. 5) definuje verejné financie ako peňažné vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s tvorbou, rozdeľovaním a používaním peňažných fondov späť s hospodárskou činnosťou verejných orgánov. Iní autori definujú verejné financie aj ako „súhrn peňažných vzťahov súvisiacich s tvorbou, rozdeľovaním a použitím peňažnej masy a jej časti v orgánoch a organizáciách verejného sektora“ (Pauličková, Bakeš, 2007, s. 15). Obdobne je pojem verejné financie definovaný aj v publikácii Babčák a kol. (2008, s. 20) v zmysle ktorej ide o terminologické označenie pre verejné peňažné hospodárenie štátu, orgánov územnej samosprávy (obcí a vyšších územných celkov) a iných verejnoprávnych subjektov. Verejné financie v publikácii Králik a Jakuboviča (2004, s. 15) predstavujú základnú ekonomickú kategóriu finančného práva. Verejné financie ako ekonomická kategória poskytuje odvetviu finančného práva jeho vecnú a obsahovú náplň. Repková, Štofková a kol. (2020, s. 13) uvádzajú, že verejné financie môžeme charakterizovať ako „špecifickú formu znovurozdeľovania prostriedkov v prospech verejných statkov a služieb, slúžia na uspokojovanie potrieb obyvateľov, sú nástrojom verejnej politiky“.

Fungovanie verejného sektora je prioritne financované z verejných rozpočtov (Beličková, Neubauerová, Boór, 2019, s. 68). Rozpočtový proces je spojený s činnosťou orgánov finančnej sústavy (na centrálnej-štátnej a miestnej-územnej samosprávnej úrovni), pričom rozpočtová skladba je považovaná za kľúčový prvok rozpočtov – „rozpočtová skladba je určitým štandardom pre členenie príjmov a výdavkov verejného sektora tak, aby podávala objektívne a transparentné informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami v príslušnej rozpočtovej organizácii, obci ako aj štátu“ (Repková Štofková a kol., 2020, s. 23). Ako vyplýva z dokumentu EK udržateľnosť verejných financií je spojená so schopnosťou vlády dlhodobo udržiavať svoje súčasné výdavkové, daňové a iné súvisiace politiky bez toho, aby ohrozila svoju platobnú schopnosť alebo prestala plniť niektoré svoje záväzky alebo vynakladať prisľúbené výdavky, pričom sa týka medzigeneračnej spravodlivosti a zahŕňa zásady, ktoré sa uplatňujú v každej dobe a to dlhodobé udržanie verejného dlhu a zachovanie schopnosti vydávať dlhopisy (ak je to potrebné), čo je nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie hospodárstva (EK, 2017).

Cieľom autoriek je v rámci príspevku s využitím analýzy, komparácie, syntézy a abstrakcie kriticky posúdiť vybrané rozpočtové opatrenia implementované v Slovenskej republike (SR) v kontexte krízových javov a to s využitím dostupných poznatkov z riešenia krízy spôsobenej pandémiou Covid-19, s akcentom na potenciál kľúčového prvku rozpočtových pravidiel – výdavkového limitu, pričom v úvode vlastného výskumu autorky sformulovali otázku či stanovenie výdavkového limitu môže reálne obmedziť vyššie výdavky ako sú skutočné príjmy a tým predísť kumulácii rozpočtového deficitu a zvyšovaniu verejného dlhu.

1. COVID-19 VS. VEREJNÉ FINANCIÉ

Na rozdiel od lokálne prebiehajúcich hospodárskych kríz (recesii), je kríza vyvolaná pandémiou Covid-19 považovaná za globálny problém a jej hospodárske dopady sú spoločným európskym problémom, aj keď spoločná rozpočtová politika EÚ obmedzuje voľnosť konania členských krajín v reakcii na krízu a teda aj hospodárske dopady krízy (pokles HDP, nárast výdavkov z verejných rozpočtov a ďalšie) závisia primárne od prijatých opatrení na európskej úrovni.

Podľa údajov Eurostatu (2020) došlo v 1. štvrtroku 2020 k poklesu HDP o 3,8% v rámci eurozóny a o 3,5% v rámci celej EÚ. Eurokomisár pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni v apríli 2020 predikoval celkový

ekonomický prepad EÚ na úrovni 7,5% HDP, aj keď v rámci jednotlivých členských krajín budú rozdiely (6%-10%), pričom zároveň upozornil, že okrem dĺžky trvania a rozsahu obmedzení hospodárskeho rastu, konečné hospodárske škody závisia najmä od fiškálnych stimulov⁴ zo strany členských štátov (ERUACTIV.sk a TASR, 2020a).

Slovensku Európska komisia (EK) predikovala na rok 2020 pokles HDP o 6,75%, pričom pandémie Covid-19 bude mať podľa očakávaní významný vplyv na národný rozpočet a to nárast deficitu na 8,5% HDP, ktorý bude evokovaný predovšetkým následkom poklesu daňových príjmov (odhad cca 3% HDP) a zavedením opatrení eliminácie následkov negatívneho hospodárskeho efektu koronakrízy (dopad na strane výdavkov sa odhaduje na viac ako 2,25% HDP a na úrovni príjmov vo výške 1,25% HDP). Po dvojročnom pandemickom období je už zrejmé, že pandémie výrazným spôsobom ovplyvnila ekonomiky členských krajín EÚ, aj keď nie v rovnakej miere, čo dokumentuje aj vyjadrenie výkonného podpredsedu Komisie pre hospodárstvo Valdisa Dombrovskisa, ktorý konštatoval, že aj keď okamžité dôsledky pandémie budú pre svetové hospodárstvo v porovnaní s finančnou krízou oveľa závažnejšie, rozsah a závažnosť bude závisieť od vývoja pandémie a od schopnosti bezpečne obnoviť hospodársku činnosť (EURACTIV.sk a TASR, 2020b), keďže eliminácia následkov ekonomických dopadov v hospodárstve EÚ si vyžaduje solidárny prístup všetkých členských krajín.

V marci 2020 aktivovaná tzv. všeobecná úniková doložka⁵, ktorá umožňuje členským štátom prijať rozpočtové opatrenia, ktoré im umožnia reagovať na krízové situácie v rámci preventívnych a nápravných postupov *Paktu stability a rastu*. Konkrétne sa v článku 5 ods. 1 a článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1466/97 uvádza, že „v obdobiach prudkého hospodárskeho poklesu v eurozóne alebo v EÚ ako celku sa môže členským štátom dočasne povoliť odklon od postupu prispôsobovania sa strednodobému cieľu, ak to neohrozí udržateľnosť financií zo strednodobého hľadiska“. Všeobecnou únikovou doložkou sa nepozastavujú postupy *Paktu stability a rastu* len sa umožňuje členským štátom odchyliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali, zatiaľ čo EK a Rada EÚ to umožňuje uskutočniť potrebné opatrenia na koordináciu politik v rámci *Paktu stability a rastu*, čo je rozhodujúce najmä pre malé otvorené ekonomiky akou je aj Slovensko, ktorých ekonomický vývoj závisí nielen od

⁴ Výška rozpočtovej podpory sa v jednotlivých členských krajinách odlišuje (napr. limitované fiškálne možnosti majú krajiny ako Taliansko a Španielsko, ktoré pandémie Covid-19 postihla najviac).

⁵ Bola zavedená v roku 2011 v rámci reformy *Paktu rastu a stability*.

vývoja v ekonomikách členských štátov EÚ, ale tiež zahranično-obchodných transakcií mimo EÚ.

1.1. Covid-19 vs. verejné financie v SR

Už počas prvej vlny pandémie Covid-19 došlo na Slovensku k zníženiu dopytu po viacerých produktoch (tovaroch, službách) čoho následkom bolo stagnácia až pokles produkcie v niektorých odvetviach, čo následne malo dopad na príjmy a zamestnanosť ako aj na verejné financie. Dôsledky krízového stavu vyvolaného pandemiou Covid-19 sa v SR premietli do oblasti verejných financií v súvislosti s realizáciou schválených celoplošných a lokálnych opatrení týkajúcich sa riešenia pandemickej situácie, čo malo a má negatívny dopad nie len na štátny rozpočet (ŠR), ale aj na rozpočty územnej samosprávy (pozri napr. Vartašová, A. a K. Červená, 2021), Papcunová a Hudáková a Levický (2022) uvádzajú vo svojom príspevku, že pandémia Covid-19 spôsobila pokles kapitálových výdavkov z rozpočtov územnej samosprávy SR. Ako uvádza Molitoris (2021, s. 247) „zákonodarca reagoval na vzniknutú situáciu prijatím viacerých právnych predpisov a účelových právnych noriem, ktorých cieľom bolo zamedziť ďalšiemu šíreniu nákazy na území SR, ale tiež kompenzovať osobám priamo alebo nepriamo zasiahnutým pandemickými opatreniami a z nich vyplývajúcimi obmedzeniami ich ekonomické straty, resp. motivovať ich prostredníctvom ekonomických alebo sociálnych benefitov k dodržiavaniu nevyhnutných obmedzení v ich činnosti“.

Okrem opatrení (vyhlásenie núdzového stavu, zákaz organizovania hromadných podujatí, uzavretie letísk pre osobnú dopravu, povinné prekrytie horných dýchacích ciest pri pohybe na verejnosti, prerušenie prezenčnej výučby a všetkých ďalších aktivít vo všetkých typoch škôl a školských zariadeniach, uzavretie športových zariadení, prevádzok voľnočasového charakteru, prevádzok verejného stravovania a ďalších prevádzok) začala vláda SR a Národná rada SR (NR SR) postupne schvaľovať aj ekonomické opatrenia, s cieľom zmierniť dopady nepriaznivej ekonomickej situácie⁶ na obyvateľov (domácnosti) ako aj na podnikateľov. Schválené ekonomické opatrenia môžeme klasifikovať do troch skupín:

- a) opatrenia, ktorých cieľom bolo zmierniť výpadky príjmov domácností: predĺžená doba poberania dávky ošetrovného na zabezpečenie starostlivosti

⁶ Zámerom navrhovaných opatrení bolo nielen zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, ale taktiež aj v čo najväčšej možnej miere zachovať zamestnanosť a tým udržať primeranú životnú úroveň domácností a tiež produkčnú kapacitu Slovenska.

o dieťa z pôvodných 10 dní na celú dĺžku uzávery škôl a predškolských zariadení a zároveň sa zaviedla dávka karanténneho nemocenského pre všetkých, ktorí boli v povinnej karanténe (nemocenská dávka vyplácaná Sociálnou poisťovňou), taktiež bola predĺžená doba poberania dávky v nezamestnanosti o jeden mesiac pre všetkých, ktorým skončilo vyplácanie dávky počas obdobia mimoriadnej situácie/núdzového stavu z dôvodu pandémie;

- b) opatrenia na udržanie zamestnanosti v podnikoch negatívne zasiahnutých aktuálnou situáciou, pričom podmienky tejto podpory prijala vláda SR 31. marca 2020 a 14. apríla 2020 boli aktualizované (bol rozšírený okruh podnikov a fyzických osôb, ktoré mohli požiadať o príspevok);
- c) opatrenia smerované k podnikateľom a to najmä opatrenia Ministerstva financií SR obsiahnuté v zákone č. 67/2020 Z. z. o *niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 v znení neskorších predpisov*, ktoré sa týkali prerušenia daňových kontrol, predĺženia lehôt na podanie daňového priznania a ďalšie, pričom ich cieľom bolo kompenzovať výpadok príjmov podnikom, živnostníkom (SZČO) a domácnostiam.

V nadväznosti na uvedené opatrenia bol prijatý návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (zákon č. 67/2020 Z. z. o *niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov*, ktorý nadobudol účinnosť 2. apríla 2020). Opatrenia pre oblasť verejných financií boli upravené vo viacerých častiach tohto zákona:

- 1. opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti, ktoré zakotvila druhá časť zákona ako napríklad spôsob doručovania podania, zmeškanie lehoty, doručovanie, prerušenie daňovej kontroly, zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy, prerušenie daňového konania, zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, výnimky z chápania pojmu daňový nedoplatok, otázka vrátenia daňového preplatku, odloženie daňovej exekúcie, správne delikty a sankcie a ďalšie) - išlo o opatrenia procesného charakteru, ktoré sa týkajú najmä oblasti daní a poplatkov (DPH, spotrebné dane, daň z motorových vozidiel, daň z príjmov, miestne dane, miestne poplatky) ale aj správy daní, účtovnej a colnej oblasti;
- 2. opatrenia v oblasti finančného trhu boli upravené v tretej časti zákona, kde zákonodarca zakotvil niektoré opatrenia v oblasti finančnej pomoci, najmä

vo vzťahu k malým a stredným podnikom, ďalej v oblasti dohľadu nad finančným trhom, oblasti odkladu splátok úverov, oblasť bezkontaktných platieb, oblasť hazardných hier, osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií;

3. opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel (štvrtá časť zákona), najmä pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny a opatrenia pre územnú samosprávu;
4. samostatná piata časť zákona sa sústredila na opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly.

NR SR, ale aj samotná vláda SR ako aj jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej kompetencie, prijali v priebehu roka 2020 aj ďalšie právne úpravy, ktoré sa týkali riešenia dôsledkov pandémie v oblasti verejných financií. V tejto súvislosti to bola novela zákona o sociálnom poistení, novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, novela zákona o sociálnej ekonomike, ale aj podzákonné úpravy ako napríklad nariadenie vlády SR č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ďalej nariadenie vlády SR č. 76/2020 *o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti*, nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z. *o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandemiou*. Ich spoločným cieľom bolo udržať výrobnú kapacitu krajiny a to prostredníctvom cielených finančných stimulov na podporu dopytu domácností, ktorých členovia dočasne stratili časť svojich príjmov, ale aj podporu podnikateľov, čo ale zároveň súvisí s potrebou navýšenia výdavkov z verejných rozpočtov. V tejto súvislosti sa stala sizyfovskou otázkou, ako s čo najnižšími finančnými nákladmi prekonať túto situáciu (t. j. minimalizovať dopady epidemiologických opatrení na verejné financie). V makroekonomickej literatúre sa objavuje názor, že vyspelé krajiny dnes žijú v prostredí sekulárnej stagnácie⁷, pričom problémom súčasných ekonomík nie je ani tak vysoká inflácia, ako nedostatok investičných príležitostí na súkromnom trhu (Summers, 2016), pričom ak krajina stratí dôveru investorov, mohlo by to viesť k tzv. stopke pri poskytovaní úverov, čo je problematické práve v situácii kedy sú potrebné úverové zdroje na prekonanie krízy a práve preto by sa vlády jednotlivých krajín mali v oblasti verejného dlhu (ako súčasť verejných financií) sústrediť na jeho dlhodobú udržateľnosť (Blanchard a Leandro a Zettelmeyer,

⁷ Stagnácia ekonomík spojená s veľmi nízkym ekonomickým rastom, pričom pojem „sekulárna“ má implikovať, že ide o dlhodobý stav.

2021, 4-5), keďže verejný dlh zaťažuje súčasné aj budúce generácie. Ako uvádza aj Wyplosz (2020, 21) v krízovej situácii je dôležitá cenová stabilita ako aj udržateľnosť dlhu⁸ a tým aj udržateľnosť verejných financií.

1.2. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v SR

K zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti⁹ verejných financií na Slovensku by mala prispieť aj novela zákona č. 523/2004 Z. z. *o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*, ktorá zavádza výdavkové limity. Táto novela znamená naplnenie cieľov novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. *o rozpočtovej zodpovednosti* reagujúc na zavedenie limitu verejných výdavkov¹⁰ ako

⁸ K dlhodobej udržateľnosti dlhu a teda aj verejných financií výrazne prispieva efektívne využitie (investovanie) požičaných zdrojov.

⁹ Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti používa RZZ na vyhodnotenie solventnosti SR.

¹⁰ Horný limit dlhu verejnej správy sa ustanovuje vo výške 50 % podielu na HDP. Ak výška dlhu dosiahne 40 % podielu na HDP a zároveň nedosiahne 43 % podielu na HDP, MF SR zasiela NR SR písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie. Ak výška dlhu dosiahne 43 % podielu na HDP a zároveň nedosiahne 45 % podielu na HDP, tak: **a)** vláda SR predloží na rokovanie NR SR návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu a **b)** znížia sa platy členov vlády SR na úroveň ich plátov v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ak ich platy v predchádzajúcom rozpočtovom roku boli nižšie (zníženie plátov sa vykoná na obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení výšky dlhu až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zverejnená výška dlhu nižšia ako 43 % podielu na HDP). Ak výška dlhu dosiahne 45 % podielu na HDP a zároveň nedosiahne 47 % podielu na HDP: **a)** MF SR viaže od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení výšky dlhu výdavky ŠR vo výške 3 % z celkových výdavkov ŠR schválených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok znížených o výdavky na správu štátneho dlhu, o prostriedky EÚ, prostriedky ŠR na financovanie spoločných programov SR a EÚ, odvody do EÚ, transfery Sociálnej poisťovni a o výdavky na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami; ak výška dlhu dosahuje 45 % podielu na HDP a viac neustále počas viacerých po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov, viazanie sa vykoná vždy len v prvom rozpočtovom roku, v ktorom výška dlhu dosiahla 45 % podielu na HDP a viac, **b)** nemožno poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády SR, **c)** vláda SR nesmie predložiť NR SR taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpočtu verejnej správy na predchádzajúci rozpočtový rok, okrem výdavkov na správu štátneho dlhu, prostriedkov EÚ, prostriedkov ŠR na financovanie spoločných programov SR a EÚ, odvody do EÚ a okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami; ak vláda takýto návrh rozpočtu verejnej správy už predložila, je povinná stiahnuť ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predložiť návrh rozpočtu verejnej správy súladný s ustanovenou podmienkou a **d)** obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Ak výška dlhu dosiahne 47 % podielu na HDP a zároveň nedosiahne 50 % podielu na HDP: **a)** vláda SR nesmie predložiť NR SR návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom; ak vláda SR takýto návrh rozpočtu verejnej správy už predložila, je povinná stiahnuť ho z rokovania NR SR a do 30 dní predložiť návrh rozpočtu verejnej správy súladný s ustanovenými podmienkami, **b)** obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet. Ak výška dlhu dosiahne 50 % podielu

systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proticyklickej rozpočtovej politiky. Uvedenými novelami by malo dôjsť k náprave dnešného protiústavného stavu, keďže už ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 predpokladal zavedenie výdavkových limitov.¹¹ Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa zabezpečuje premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav. Navrhuje sa, aby limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy schvaľovala Národná rada SR, keďže samotná NR SR schvaľuje celkový limit verejných výdavkov. V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, sa navrhuje, aby bolo možné povoliť prekročenie limitu výdavkov tak, aby bol zabezpečený súlad s limitom verejných výdavkov. V prípade realizácie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte sa navrhuje povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov. Dopĺňa sa povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, vrátane správcov kapitol, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, dodržať limit verejných výdavkov. Zároveň sa prihliada na výsledky hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov schválené vládou SR pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy. Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, predloženým návrhom v kontexte limitov verejných výdavkov upravuje pôsobnosť na oznamovanie limitov, ako aj komunikáciu v rámci monitorovania jeho plnenia so správcami kapitol a ostatnými subjektmi verejnej správy, na ktorých sa limit bude vzťahovať. Zároveň MF SR zabezpečuje aj manažovanie neprekročenia celkového limitu verejných výdavkov počas roka. Za týmto účelom Ministerstvo financií SR zabezpečí monitoring plnenia limitov verejných výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy a na základe analytického posúdenia vyzve subjekty

na HDP a viac, vláda SR požiada NR SR o vyslovenie dôvery vláde (zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov).

¹¹ Limit verejných výdavkov je hlavným rozpočtovým nástrojom na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a schvaľuje ho NR SR uznesením, ktoré sa zverejňuje v zbierke zákonov SR. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy určená podľa čl. 7a novely ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, pričom limit verejných výdavkov sa nevzťahuje na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ, odvody EÚ, výdavky na správu dlhu verejnej správy, jednorazové výdavky a vplyv hospodárskeho cyklu na výdavky verejnej správy.

verejnej správy pod celkovým limitom verejných výdavkov na prijatie opatrení na dodržanie limitov. Po získaní skúseností s dodržiavaním limitu verejných výdavkov subjektmi verejnej správy v prvých rokoch implementácie bude potrebné posúdiť a zvážiť nevyhnutnosť zavedenia ďalších regulačných opatrení, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie limitu verejných výdavkov. Schválenie novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorou sa do praxe zavádzajú výdavkové limity, je prezentované ako nástroj zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií v SR. Prehľad vývoja dlhodobej udržateľnosti verejných financií v SR za obdobie 2013-2021 je uvedený na nasledujúcom obrázku (obr. 1).

Obr. 1 Dlhodobá udržateľnosť verejných financií v SR (% HDP)

Zdroj: RRZ, 2022.

V roku 2015 sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti blížil k nulovej hodnote (udržateľnosť sa nachádzala v zóne nízkeho rizika), v roku 2020 hodnota ukazovateľa dostala nad 5% čo je už v pásme vysokého rizika. K skokovému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií došlo v roku 2019 a to najmä vplyvom legislatívnych zmien v dôchodkovom systéme, týkajúcich sa zafixovania dôchodkového veku, zvýšenia minimálnych dôchodkov, zdvojnásobenia vianočných príspevkov, úpravy budúceho krátenia dôchodkov z prvého piliera pre sporiteľov, ako aj zhoršením rozpočtovej politiky. Zhoršovanie udržateľnosti pokračovalo aj v prvých mesiacoch roka 2020 (vo februári 2020 bola úroveň indikátora dlhodobej udržateľnosti 5,2 % HDP) čo bolo spôsobené predovšetkým zvyšovaním miezd vo verejnej správe spolu, zavedením 13. dôchodkov. Pôvodné odhady z apríla 2021 naznačovali ďalšie zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2020 na 5,6 % HDP najmä vplyvom pandémie. Po zohľadnení aktualizácie výsledkov hospodárenia za rok 2020 a aktualizácie projekcií implicitných záväzkov spojených so starnutím

populácie hodnota ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti na konci roku 2020 dosiahla úroveň 4,18 % HDP – čo predstavuje stredné pásmo rizika.¹² V porovnaní s rokom 2020 sa udržateľnosť verejných financií v roku 2021 posunula pozitívnym smerom do pásma stredného rizika (3,85% HDP), pričom najvýraznejší pozitívny vplyv (vo výške 1,2 % HDP) malo zníženie štrukturálneho deficitu verejnej správy v roku 2021. (RZZ, 2022)

Tab. 1 Vplyv faktorov na dlhodobú udržateľnosť (% HDP)

HP (2016-2020 do pandémie)	rozpočtová politika	4,3	1,8	31,5%
	zmeny v dôchodkoch		2,5	44%
ostatné vplyvy ¹³ pred pandemiou			0,8	14%
Pandémia		1,2	1,2	21%
HP po voľbách	rozpočtová politika	-0,7	0,2	3,5%
	zmeny v dôchodkoch		-0,9	-16%
ostatné vplyvy po pandémii			0,1	2%
Celková zmena			5,7	100%

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Tóth (2021).

Ako vyplýva aj z tabuľky č. 1 medzi najvýraznejšie faktory zvýšenia rizika dlhodobej udržateľnosti verejných financií zaradujeme: zmeny v dôchodkoch v rokoch 2019-2020 (45 % podiel), predkrízovú rozpočtovú politiku v rokoch 2016–2020 (31 % podiel) a pandémiu Covid-19 (21 % podiel).

ZÁVER

V súlade s cieľom príspevku a sformulovanou výskumnou otázkou autorky konštatujú, že aktuálnou novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy by malo dôjsť k náprave dnešného protiústavného stavu, keďže už ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 predpokladal zavedenie výdavkových limitov. Schválenie funkčných výdavkových limitov¹⁴ je taktiež jednou z podmienok pre získanie eurofondov z *Plánu obnovy*.

¹² Podľa metodiky (indikátor S2) Európskej komisie by boli verejné financie aj naďalej hodnotené v pásme vysokého rizika a za rok 2021 by klesli do pásma stredného rizika.

¹³ Ostatné vplyvy zahŕňajú zmeny v externých predpokladoch, prípadné metodické zmeny.

¹⁴ Výdavkový limit predstavuje rozpočtové pravidlo, s cieľom dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Zmyslom existencie výdavkových limitov je dlhodobá udržateľnosť verejných financií, čo je možné dosiahnuť aj v prípade krízových javov a to nakumulovaním finančných prostriedkov v časoch ekonomického rastu. Rozpočtové limity sa majú implementovať v rokoch 2023 a 2024, pričom následne budú záväzné pre každú vládu v rámci celého volebného cyklu. Úlohou vlády SR v roku 2022 zostáva dokončiť proces novelizácie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a to zmenami v dlhovej brzde a ústavným ukotvením výdavkových limitov.

Podľa nášho názoru je ale nedoriešená otázka, čo v prípade, ak nebude existovať sankčný mechanizmus a či by bol vôbec schopný zabrániť vzrastajúcim rozpočtovým výdavkom, keď nie len Slovensko, ale aj ďalšie krajiny EÚ sa snažia podporiť ekonomiku v rámci krízových a pokrízových riešení (pandemická situácia, vojna na Ukrajine), pričom odklon štátu od kredibilnej fiškálnej politiky a rastúce riziko jeho platobnej neschopnosti vedie následne k nárastu úrokových sadzieb vo forme rizikových prirážok, pričom si je potrebné uvedomiť, že v podstate sa nezadlžuje ekonomika ako celok, ale dochádza k zadlžovaniu jednotlivých subjektov (domácností, podnikateľov). Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií je najdôležitejšie zabezpečiť čo najnižšiu úroveň dlhu v súčasnosti, aby sa dlh po zohľadnení rizika v budúcnosti pohyboval stále na bezpečnej úrovni – teda udržateľnej úrovni.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. a kolektív, 2008. *Finančné právo a finančná správa*. Bratislava, Epos. ISBN 978-80-8057-778-0.
2. BABČÁK, V. a kolektív, 2012. *Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii*. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o. ISBN 978-80-89447-86-2.
3. BELIČKOVÁ, K. a E. NEUBAUEROVÁ a M. BOÓR, 2019. *Rozpočtová teória, politika a prax*. Praha, Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-630-6.
4. BLANCHARD, O. a LEANDRO, Á. a J. ZETTELMEYER, 2021. *Redesigning EU Fiscal Rules: From Rules to Standards*, Working paper. Washington: Peterson Institute for International Economics. Dostupné z: <https://www.piie.com/publications/working-papers/redesigning-eu-fiscal-rules-rules-standards>.

5. EK (Európska komisia), 2017. *Udržateľnosť verejných financií*. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-finance-sustainability_sk.pdf.
6. EURACTIV.sk a TASR, 2020a. *Ekonomika eurozóny v prvom štvrtroku zaznamenala najväčší prepád za 25 rokov* [online]. 2020 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: <https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/eurostat-ekonomika-eurozony-v-prvom-stvrtroku-zaznamenala-najvacsi-prepad-za-25-rokov/>.
7. EURACTIV.sk a TASR, 2020b. *Jarná prognóza eurokomisie: Koronavírus spôsobí najväčšiu recesiu v histórii Únie*. [online]. 2020 [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: <https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/jarna-prognoza-eurokomisie-koronavirus-sposobi-najvacsiu-recesiu-v-historii-unie/>
8. EUROSTAT, 2020. *Preliminary flash estimate for the first quarter of 2020*. [online]. 2020 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/299_5521/10294708/2-30042020-BP-EN.pdf/526405c5-289c-30f5-068a-d907b7d663e6
9. KRÁLIK, J. a D. JAKUBOVIČ, 2004. *Finančné právo*. Bratislava, VEDA – SAV. ISBN 80-224-0804-2.
10. MEDVEĎ, J. a J. NEMEC a kolektív, 2007. *Základy verejných financií*. Bratislava: SPRINT. ISBN 8089085842.
11. MOLITORIS, P., 2021. Fiškálne opatrenia miest v prvej vlne pandémie COVID 19. In: ŠTRKOLEC, M. a A. VARTAŠOVÁ a M. STOJÁKOVÁ a S. SIMIĆ eds. *Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb - COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo*. Košice: ŠafárikPress, s. 246-254. ISBN 978-80-574-0043. DOI <https://doi.org/10.33542/SCD2021-0043-1>.
12. PAULIČKOVÁ, A. a M. BAKEŠ, 2007. *Finančné právo na Slovensku a v Čechách*. Bratislava: Eurounion. ISBN 9788088984993.
13. PETRENKA, J. a kolektív, 1992. *Verejné financie a kontrola, Vybrané state*. Bratislava, ES VŠE, ISBN 8022503754.
14. REPKOVÁ ŠTOFKOVÁ, K. a kolektív, 2020. *Financie a finančné riadenie*. Žilina: EDIS, ISBN 978-80-554-1772-1.

15. TÓTH, J., 2021. *Ako sme si zničili dlhodobú udržateľnosť verejných financií*. [online]. [cit. 2021-10-20]. Dostupné z: <https://www.rrz.sk/ako-sme-si-znicili-dlhodobu-udrzatelnost-verejnych-financii/>.
16. PAPCUNOVÁ, V. a J. HUDÁKOVÁ a M. LEVICKÝ, 2022. Capital expenditures of local self-governments in crisis. In: Klímová, V., Žitek, V. (eds.) *25th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings*. Brno: Masarykova univerzita, pp. 281–288. ISBN 978-80-280-0068-4. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/361580592_Capital_Expenditures_of_Local_Self-Governments_in_Crisis.
17. RRZ, 2022. *Správa o dlhobovej udržateľnosti verejných financií za rok 2021*. [online]. [cit. 2022-04-30]. Dostupné z: <https://www.rrz.sk/sprava-o-dlhobovej-udrzatelnosti-verejnych-financii-za-rok-2021-april-2022/>.
18. SUMMERS, L., 2016. *The age of secular stagnation: What it is and what to do about it*. [online]. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: <http://larrysummers.com/2016/02/17/the-age-of-secular-stagnation/>.
19. VARTAŠOVÁ, A. a K. ČERVENÁ, 2021. Finančné hospodárenie mesta Košice v kontexte pandémie Covid-19. In: ŠTRKOLEC, M. a VARTAŠOVÁ, A. a STOJÁKOVÁ, M. a SIMIĆ, S. (eds.). *4. Slovensko - české dni daňového práva: Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb: COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 384-398. ISBN 9788057400431. Dostupné z: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/svk-cz-dni-danoveho-prava-21.pdf>.
20. WYPLOSZ, Ch., 2020. *The Euro Area After COVID-19*. Luxembourg, European Parliament. ISBN 978-92-846-7449-7. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214969/01.WYPLOSZ_final.pdf